

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

STEM TA'LIM TIZIMIDAN FOYDALANIB QUYOSH SISTEMASIDAGI SAYYORALAR MAVZUSINI O'QITISH

Bozorova Aziza- Navoiy davlat pedagogika instituti “Fizika va astronomiya
yo’nalishi talabasi

Ilmiy rahbar- **Sayfullayeva G.I.** Navoiy davlat pedagogika instituti “Fizika va
astronomiya” kafedrasida dotsenti,

Kalit so’zlar: Quyosh, Yer, Oy, vodorod, geliy, Quyosh sistemasi, STEM

Annotatsiya: Quyosh tizimi- bular 8 ta sayyora va ularning 63 dan ortiq sun'iy
yo'ldoshlardan tashkil topgan.

Quyosh tizimining sayyorolari qanday paydo bo'lgan: taxminan 5-6 milliard yil
oldin, bizning katta Galaktikamizning (Somon yo'li) disk shaklidagi gaz va chang
bulutlaridan biri markazga qarab qulab, asta-sekin hozirgi Quyoshni hosil qila
boshladi. Bundan tashqari, nazariyalardan biriga ko'ra, kuchli tortishish kuchlari
ta'siri ostida Quyosh atrofida aylanadigan ko'p miqdordagi chang va gaz zarralari
bir-biriga yopishib, kelajakdagi sayyoralarni hosil qila boshladi. Boshqa bir
nazariyaga ko'ra, gaz-chang buluti darhol siqilgan va siqilgan zarrachalarning
alohida klasterlariga parchalanib, hozirgi sayyoralarni hosil qilgan. Quyosh
tizimining markazi -Quyoshdir . Hozirda Quyosh tizimida 8 ta rasman tan olingan
sayyoralar mavjud.

Quyosh yulduz bo'lib, ularsiz Yerdagi hayot mavjud bo'lmaydi. U bizga energiya

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va issiqlik beradi. Yulduzlarning tasnifiga ko'ra, Quyosh sariq mitti. Yoshi taxminan 5 milliard yil. Uning diametri ekvatorida 1 392 000 km ga teng, bu Yerdan 109 marta katta. Ekvatorida aylanish davri 25,4 kun, qutblarda 34 kun. Quyoshning massasi 2×10^{27} tonnagacha, bu Yer massasidan taxminan 332950 marta katta. Yadro ichidagi harorat Selsiy bo'yicha 15 million daraja atrofida. Sirt harorati taxminan 5500 daraja Selsiy. Kimyoviy tarkibiga ko'ra, Quyosh 75% vodoroddan, qolgan 25% elementlar esa geliydan iborat.

Quyosh tizimini o'rganishning asosiy bosqichlari zamonaviy atom tizimi, Kopernik va Ptolemeyning geliotsentrik tizimidir. Unga muvofiq, galaktikaning shakllanishi megatizim elementlarining "tarqalishi" bilan boshlangan. O'tib bo'lmaydigan Hausa burilish chog'ida bizning quyosh sistemamiz tug'ildi. Hamma narsaning asosi Quyoshdir - umumiy hajmning 99,8%, sayyoralar 0,13%, qolgan 0,0003% bizning tizimimizning turli jismlaridir.

Sayyora Bu to'rtta shartni qondirishi kerak bo'lgan samoviy jism:

1. tana yulduz atrofida aylanishi kerak (masalan, quyosh atrofida);
2. jism sharsimon yoki unga yaqin bo'lishi uchun yetarli tortishish kuchiga ega bo'lishi kerak;
3. tananing orbitasi yaqinida boshqa yirik jismlar bo'lmasligi kerak;
4. tana yulduz bo'lmasligi kerak

Sayyoralar ikkita shartli guruhga bo'linadi. Birinchisi Yer tipidagi sayyoralarni o'z ichiga oladi: Yerning o'zi, Venera, Merkuriy. Birinchi guruh sayyoralarining asosiy o'ziga xos xususiyatlari nisbatan kichik maydon, qattqlik va kam sonli sun'iy yo'ldoshlardir. Ikkinchi guruhga Yupiter, Uran, Neptun va Saturn kiradi -

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ular katta o'lchamlari (gigant sayyoralar) bilan ajralib turadi, ular geliy va vodorod gazlaridan hosil bo'ladi.

Olamning Geliosentrik nazariyasini tasavvur eta olishimiz uchun bizga STEM ta'lim tizimi yordam beradi. Buning uchun talab etiladigan narsa, Quyosh sistemasining maketini yasash. Bunda bizga qog'oz, sim, karton, po'kak, batareya 5V, dvigitel kerak. Biz bunda Quyosh sistemasining harakati va uning atrofidagi sayyoralar harakatini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bunda bizga asosiy qo'l kelgan jism bu dvigitel hisoblanadi. Chunki dvigitel orqali Quyosh va uning atrofiga joylashtirgan sayyolarimning harakati yuzaga keldi. Mukammal Quyosh sistemasining bunday maketini o'quvchilarga tushuntirish ham oson kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. XUSANOVA, M. R. A. (2021). THE USE OF EXPRESSIVE PHONETIC MEANS IN FARIDA AFROZS WORKS. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 642-645.
2. Хидиров, X. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. Молодой ученый, (15), 322-324.
3. Хидиров, X. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. Молодой ученый, (15), 322-324.
4. Хидиров, X. Н. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. Молодой учёный, 30, 95.
5. Ostonov, O. A., Akhmedov, K. A., Khushvaktov, K. O., & Norimovich, K. K. (2020). SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CRAFTS ON THE BASIS OF TOURISM IN UZBEKISTAN. Journal of Critical

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Reviews, 7(11), 1256-1261.

6. Vapoyevna, N. U. (2022). METHODS OF DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES OF STUDENTS OF THE 8TH GRADE THROUGH TEXT TYPES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 1242-1425.

7. Vapoyevna, N. U. (2022, May). THE USE OF MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES IN THE 8TH GRADE SYUENTS. In Conference Zone (pp. 278-279).

8. Rasulova, A. (2022). THE STUDING BARRIER CONNECTION IN THE WORLD LINGUISTICS. Thematics Journal of Education, 7(2).

9. Rasulova, A., & Karimov, U. (2022). Socio-Pedagogical aspects of the formation of reading culture and skills. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 114-118.

10. Rasulova A. The grammar level attendance. INTERNATIONAL CONFERENCE: ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF MODERN PHILOLOGY. Published by Research Support Center. 2020 205-210

